

**BOSHLANG'ICH TA'LIM O'QITUVCHILARIDA KREATIVLIK VA
KOMMUNIKATIVLIKNI SHAKLLANTIRISH**

Aminova Dilorom Muxammadovna

Yangi asr universiteti "Maktab va maktabgacha ta'lim kafedrası" o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14844468>

***Annotatsiya.** Mazkur tezisda, boshlang'ich ta'lim o'qituvchilarida kreativlik va kommunikativlikni shakllantirishning ahamiyati tahlil qilinadi. Kreativ yondashuv va samarali muloqot orqali o'quvchilarning ta'limga bo'lgan qiziqishini oshirish, ularning mustaqil fikrlash va ijtimoiy faolligini rivojlantirish masalalari yoritilgan. Shuningdek, pedagoglarning kreativ va kommunikativ ko'nikmalarini rivojlantirish usullari, ilg'or pedagogik texnologiyalar hamda zamonaviy innovatsion yondashuvlar muhokama qilinadi.*

***Kalit so'zlar:** Boshlang'ich ta'lim, kreativlik, kommunikativlik, interfaol metodlar, innovatsion ta'lim, pedagogik texnologiyalar, ijodiy fikrlash, muammoli ta'lim.*

Bugungi kunda ta'lim tizimi jadal rivojlanib borayotgan bir davrda, boshlang'ich ta'lim o'qituvchilarining kasbiy mahorati, jumladan, kreativlik va kommunikativlik ko'nikmalariga bo'lgan talab ortib bormoqda. Zamonaviy pedagog o'zining ijodiy yondashuvi va samarali muloqot qobiliyatlari orqali o'quvchilarning bilim olish jarayonini yanada qiziqarli va samarali tashkil eta olishi lozim.

Kreativlik — bu yangi g'oyalar yaratish, nostandart yechimlarni topish va dars jarayonini innovatsion yondashuvlar bilan boyitish qobiliyatidir. Boshlang'ich sinf o'quvchilari yoshligidan ijodiy fikrlashni rivojlantirishga moyil bo'lganligi sababli, o'qituvchining kreativligi ta'lim jarayonining ajralmas qismiga aylanishi lozim.

Kreativlikni shakllantirish usullari:

✚ Faol o'yin usullaridan foydalanish – o'yin texnologiyalari, rolli o'yinlar va interfaol metodlar o'quvchilarning darsga bo'lgan qiziqishini oshiradi.

✚ Muammoli ta'lim – o'quvchilarni mustaqil fikrlashga undaydigan vaziyatlar yaratish orqali ijodiy tafakkurni rivojlantirish mumkin.

✚ STEAM ta'lim yondashuvi – fan, texnologiya, muhandislik, san'at va matematikani uyg'unlashtirib o'qitish orqali kreativ fikrlashni shakllantirish.

✚ Ijodiy topshiriqlar berish – hikoya tuzish, insho yozish, rasmlar chizish va boshqa ijodiy mashg'ulotlar orqali o'quvchilar va o'qituvchilarning kreativ qobiliyatlari rivojlanadi.

Dekabr, 2024-Yil

Kreativ o'qituvchi o'quvchilarga yangi bilimlarni an'anaviy usullardan farqli, qiziqarli va interfaol tarzda yetkazib bera oladi. Shuningdek, u o'quvchilarning mustaqil fikrlash va muammolarni hal qilish qobiliyatini rivojlantiradi.

O'qituvchilarning kreativlik sifatlariga ega bo'lishi ularning shaxsiy qobiliyatlari, tabiiy va ijtimoiy quvvatini kasbiy faoliyatni sifatli, samarali tashkil etishga yo'naltiradi. Shuningdek, o'quv va tarbiya jarayonlarini tashkil etishga an'anaviy yondashishdan farqli yangi g'oyalarni yaratish, bir qolipda fikrlamaslik, o'ziga xoslik, tashabbuskorlik, noaniqlikka toqat qilmaslikka yordam beradi. Binobarin, kreativlik sifatlariga ega pedagog kasbiy faoliyatini tashkil etishda ijodiy yondashish, yangi, ilg'or, o'quvchilarning o'quv faoliyatini, shaxsiy sifatlarini rivojlantirishga xizmat qiladigan g'oyalarni yaratishda faollik ko'rsatish, ilg'or pedagogik yutuq va tajribalarni mustaqil o'rganish, shuningdek, hamkasblar bilan pedagogik yutuqlar xususida doimiy, izchil fikr almashish tajribasiga ega bo'lishga e'tibor qaratadi.

Kommunikativlik – bu pedagogning o'quvchilar, ota-onalar va jamiyat bilan samarali muloqot qila olish qobiliyatidir. Yaxshi kommunikativ ko'nikmalarga ega bo'lgan o'qituvchi bolalarning ta'lim jarayonida o'zlarini erkin his qilishlariga, fikrlarini bemalol ifoda eta olishlariga va bilim olishga bo'lgan ishtiyoqlarini oshirishga yordam beradi.

Kommunikativlikni shakllantirish usullari:

1. Interfaol muloqot texnikalaridan foydalanish – guruhda ishlash, fikr almashish va bahs-munozaralar orqali o'qituvchi o'quvchilar bilan yaqin muloqotda bo'lishi kerak.
2. Tinglash madaniyatini rivojlantirish – o'qituvchi o'quvchilarning fikrlarini diqqat bilan tinglashi va ularga konstruktiv javob berishi zarur.
3. Jismoniy va verbal muloqot – mimika, imo-ishoralar va ovoz ohangi orqali ham o'qituvchi o'quvchilarga o'z mehrini ifoda eta olishi lozim.
4. Ota-onalar bilan samarali muloqot – o'qituvchi bolalarning ta'lim jarayonida muvaffaqiyat qozonishi uchun ota-onalar bilan yaqin hamkorlik qilishi lozim.

Zamonaviy ta'lim jarayonida kommunikativlik nafaqat bilim berish, balki o'quvchilarga motivatsiya berish, ularning qobiliyatlarini kashf etish va shaxsiy rivojlanishiga yordam berishda ham katta ahamiyat kasb etadi.

Zamonaviy o'qituvchi nafaqat bilim beruvchi, balki bolalarga ma'naviy va ijtimoiy qo'llab-quvvatlash ko'rsatadigan shaxs sifatida ham maydonga chiqmoqda. Kreativ va kommunikativ o'qituvchi quyidagi jihatlar orqali ta'lim jarayoniga katta hissa qo'shadi:

- Darslarni qiziqarli va samarali tashkil etadi – turli interfaol metodlar yordamida o'quvchilarning darsga bo'lgan ishtiyoqini oshiradi.

Dekabr, 2024-Yil

- O'quvchilarni mustaqil fikrlashga o'rgatadi – kreativ o'qituvchi o'quvchilarning innovatsion fikrlash ko'nikmalarini rivojlantirishga yordam beradi.
- Ijtimoiy ko'nikmalarni shakllantiradi – kommunikativ o'qituvchi o'quvchilarga o'z fikrlarini erkin ifoda etish va jamoada ishlashni o'rgatadi.
- Pedagogik innovatsiyalarni ta'lim jarayoniga tatbiq etadi – yangi texnologiyalar va yondashuvlarni qo'llab, ta'lim sifatini oshiradi.

Xulosa qilib aytish mumkinki, boshlang'ich ta'lim o'qituvchilarining kreativlik va kommunikativlik qobiliyatlarini shakllantirish bugungi kunda dolzarb masalalardan biridir. Kreativ va kommunikativ o'qituvchi ta'lim jarayonini samarali tashkil eta oladi, o'quvchilarning mustaqil fikrlashi va ijtimoiy faolligini oshiradi. Shunday ekan, pedagoglar o'z kasbiy mahoratini oshirish, innovatsion yondashuvlarni qo'llash va o'quvchilar bilan samarali muloqot qilish ko'nikmalarini rivojlantirishga doimiy e'tibor qaratishlari lozim.

REFERENCES

1. Xodjiev N. Pedagogik innovatsiyalar va zamonaviy ta'lim texnologiyalari. – Toshkent: Ilm-Ziyo, 2021.
2. Saidov U. Boshlang'ich ta'lim pedagogikasi. – Toshkent: Fan va texnologiya, 2022.
3. Karimova D. Boshlang'ich ta'limda interfaol usullardan foydalanish. – Samarqand: Zarafshon, 2023.
4. Hasanov B. Pedagogik mahorat va kommunikativ kompetensiya. – Toshkent: Yangi asr avlodi, 2020.
5. Xolmirzayeva M. Boshlang'ich ta'limda ijodiy yondashuv. – Buxoro: Buxoro nashriyoti, 2023.

MODERN SCIENCE
& RESEARCH